

Hile Denetiminde İç Denetimin Önemi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz¹

Zeynep YAZKAN²

Article Type / Makale Türü: Research Article / Araştırma Makalesi

Received/ Gönderilme: 03.07.2025

Vol / Cilt 7 (Issue/Sayı 2) 2025: 86-95

Revision / Revizyon: 13.12.2025

doi 10.5281/zenodo.18106275

Accepted / Kabul: 15.12.2025

Cite as / Atıf: Yazkan, Z. (2025). Hile Denetiminde İç Denetimin Önemi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz, Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences, 7 (2) , 86-95. Doi: 10.5281/zenodo.18106275

Öz

Bu çalışma, hile denetiminde iç denetimin rolünü ve önemini bilimsel literatür temelinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak, 2014–2025 yılları arasında TR Dizin ve YÖKTEZ veri tabanlarında yayımlanmış ilgili akademik yayınlar incelenmiştir. İç denetimin hile risklerinin tespitinde ve önlenmesinde giderek daha stratejik bir rol üstlendiğini; bu bağlamda özellikle kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri ile olan etkileşiminin ön plana çıktığını göstermektedir. Ayrıca, işbirlikçi yayıncılığın artmakta olduğu ve konunun disiplinler arası bir yapıya evrildiği tespit edilmiştir. Bu çalışma, hem akademik araştırmacılar hem de uygulayıcılar için iç denetimin hile denetimi bağlamındaki gelişimini anlamada önemli bir kaynak sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, Hile Denetimi, İç Kontrol, Muhasebe, Hile, İç Denetim Standartları

A Bibliometric Analysis On The Importance Of Internal Audit In Fraud Audit

Abstract

This study aims to analyze the role and importance of internal auditing in fraud auditing based on scientific literature. Using the bibliometric analysis method, relevant academic publications published in TR Dizin and YÖKTEZ databases between 2014 and 2025 were examined. It shows that internal auditing is increasingly assuming a more strategic role in the detection and prevention of fraud risks; in this context, its interaction with corporate governance, risk management and internal control systems is particularly prominent. In addition, it has been determined that collaborative publishing is increasing and the subject is evolving into an interdisciplinary structure. This study provides an important resource for both academic researchers and practitioners in understanding the development of internal auditing in the context of fraud auditing.

Keywords: Internal Audit, Fraud Audit, Internal Control, Accounting, Fraud, Internal Audit Standards

¹ Quantrade tarafından yayınlanmıştır. Bu makale Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) lisansı altında yayınlanmıştır / Published by Quantrade. This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence

² Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, lzeynepyzkan@gmail.com , 0009-0007-7337-5865

Giriş

Günümüzde gelişen pek çok alanla birlikte şirketler farklı alanlara yönelmiş ve büyümenin gerçekleşmesiyle denetim dünyası da şekillenmiştir. Denetim dünyasının uygulamacıları olan yatırımcılar ve karar alıcılar finansal nitelikteki bilgilere ulaşabilmek için öncelikle güvence hizmetinden yararlanmaktadır. Ancak şirketlerin büyümesi ile karar alıcılar ve finansal tablo kullanıcıları farklı denetim alanlarına yönelmişlerdir. Örnek olarak, iç denetim, finansal tablo denetimi, faaliyet denetimi ve hile denetimi gösterilebilir.

Hata ve hile kavramını inceleyecek olursak; hata istemeyerek ve bilmeyerek yapılan kusurlar olup kasti olmayan irade beyanlarıdır. Hile ise kasti olan bilerek ve istenerek hareket edilmesi neticesinde doğan eylemlerin neticesidir. Hile kavramının içeriği ise, hilekârın kendisine yarar sağlama kastı ile gizlice sürdürülmesi gereken, yarar sağlanan kişinin aldatılması esası ile mutlaka yarar sağlanan kişinin ya da işletmenin zarar görmesine dayanmaktadır (Bozkurt, 2016, s.60).

İç denetim kavramını inceleyecek olursak Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nde;” *İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur (TİDE, 2025, Çevrimiçi).*“ şeklinde tanımlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı hile denetiminde iç denetimin önemi ve rolü üzerine yürütülen çalışmaları çeşitli unsurlar bakımından bibliyometrik analizini gerçekleştirecektir. Böylece alan yazında hile denetimi ve iç denetim ilişkisinin ne düzeyde ele alındığını incelemek hedeflenmiştir.

1. Kavramsal Çerçeve

Hile denetiminin unsurlarından bahsedilecek olursa ilki hile üçgenidir. Hile üçgeni, Donald R. Cressey tarafından 1950'lerin başında ABD'de zimmete para geçirmekten yargılanan hapis hanesindeki yaklaşık iki yüz suçlu ile birebir röportaj yaparak oluşturulmuş bir araştırmadır. Cressey tarafından bu suçlular güven tecavüzcüleri olarak nitelendirilmiştir (O'Gara, 2004, s.155). Hile üçgeni baskı, fırsat ve haklı göstermeden oluşmaktadır.

Cressey bu çalışmada, suçluların büyük bir çoğunluğunun finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zimmetlerine para geçirdiklerini tespit etmiş, finansal yükümlülük faktörü de dâhil baskı ve haklı gösterme unsurlarının da suçluların iyi niyet suistimali gerçekleştirebilmesi amacıyla bu teoriye dâhil olması gerektiğine kanaat getirmiştir. Hileye meyilli ve kötü niyetli hareket gayesinde olan bir kişi işletmedeki olumsuz eksiklikleri algılasa ve bunu fırsata çevirme düşüncesine yaklaşırsa bu kişinin hile yapması oldukça muhtemeldir (Adiloğlu, 2020, s.21). Hile, kötü niyetle insanları kandırarak zarara uğratma amacıyla içinde barındıran bir eylemdir. Hile ile menfaat sağlama amacıyla kasti hareket eden kişi yani hilekâr ise, yaptığı hileyi tasarlayarak hilenin anlaşılmasını istemektedir. Bu yüzden hilekâr yapacağı veya yaptığı hileleri karmaşık bir düzen haline getirir. Böylece hilenin tespiti, ortaya çıkarılması, hileyi yapan kişinin yakalanmamak istememesi nedeniyle bir şekilde geciktirilir. (Adiloğlu, 2020, s.4). Hilekârın suçunu

işleyebilmesi, işlediği suçu gizleyebilmesi ve karşısına çıkan fırsatı değerlendirerek işlediği suçta kendisini haklı gösterebilmesi için makul bir sebepleri olmalıdır (Wells, 2001,s.89).

Donald R. Cressey geliştirdiği bu teorideki üç unsuru tanımlarken hile üçgeni olarak bir şema oluşturmamış, hile üçgeninden asla bahsetmemiş olmasına rağmen açıklamaları ve hile üçgenine ilişkin öncülüğü ile Donald R. Cressey, hile üçgeninin babası olarak anılması gereken tek kişidir (Albrecht, 2014, Çevrimiçi). Hile üçgeninin akademik çalışmalara bir terim olarak geçmesini sağlayan kişi ise ACFE' nin de kurucusu olan ve hile ile ilgili birçok çalışma yapan kişi ise Joseph T. Wells' dir (Tarhan Mengi, 2012, s.116).

Bir kişinin hile yapmak için harekete geçmesine, tepki vermesine sebebiyet veren unsur ise finansal baskı olup genellikle yönlendirici bir duygu veya arzuyu içerir. Baskı unsuru, bireyleri yasalara saygılı bir bireyden kriminal birine dönüşmesi sürecinde, arka planda, itici bir güçtür (Biegelman, 2013, s.4).Finansal farkındalık ve yatırımcı algısı ise tartışılması gereken bir başka konudur (Nur ve Ulusoy, 2025, s.1).

İlgili araştırmanın konusunun tarihçesinden de bahsedildiği üzere diğer unsurlarına değinmek gerekirse fırsat unsuru, hilenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan ikinci faktördür. İşletmelerin doğası gereği olan çeşitli varlıklar işletmelerde gerçekleşebilecek potansiyel fırsatlara yönelik kişinin malvarlığındaki aktifini arttırmak gayesi ile hileye yönelmesinde oldukça etkili olmaktadır.

Hile üçgeninin üçüncü kolu ise hile yapan kişinin işlediği suçta yönelik olarak kendisini haklı göstermek amacıyla savunma mekanizmaları oluşturmasıdır. Hilenin gerçekleştiği durumlarda hilekârlar savunma geliştirerek kendini haklı gösterme gayesiyle hareket etmektedir. Bu durum her suç için geçerli olduğu gibi hilekârlar için de elbette geçerlidir. Bu düşünce tarzı hilekârların vicdanlarını rahatlatmak için ürettiği bir bahanedir (Bozkurt, 2016, s.121).

Literatürde yaygın olarak kullanılan terim hile üçgeni olmasına rağmen, hile eyleminin gerçekleşmesine sebebiyet veren unsurlar üzerinde çalışan araştırmacılarca yeni teoriler de üretilmektedir. Bu teoriler hile elması (dörtgeni/karosusu) ve hile beşgeni (pentagon) terimleri olarak adlandırılmıştır. Hile üçgenindeki üç unsur, hile elmasında ve hile beşgeninde mevcut durumda bulunmakta olup anlaşılacağı üzere hile üçgeni pek çok çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Hile denetiminin ve unsurlarının günümüze kadar tarihsel sürecinden ve unsurların kavramsal nitelendirilmesinden bahsedilmiştir. Bu aşamada, hilenin iç denetim mekanizması ile ilişkisinden bahsedilecektir. İç denetim faaliyetinden bahsedilecek olursa, bağımsız ve tarafsız bir faaliyet olup güvence ve danışmanlık fonksiyonuna dayanan, işletmeyi bir bütün olarak ele alan, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımdır.

Gelişmekte ve değişmekte olan günümüz dünyasında meydana gelen gelişmeler, rekabetçi ortamların artması, iç denetim kurumunun amaçlarına ulaşmasında işletme yönetiminin en temel yardımcılarından biri olmuştur. İç denetim mekanizmasının kurulması, yönetim ve denetim komitesinin ihtiyacından doğabileceği gibi yapılan işlemlerin yoğunluğu, faaliyetlerin karmaşıklığı, işletmenin kapasitesi, uygulama mevzuatlarının gerekliliği, yetkili mekanizmaların talebi, işletmelerle bağlantılı kurumların yazılı belgelendirme zorunluluğu, işletmelerin ve kurumların itibarı gibi nedenlerden dolayı da ortaya çıkmıştır. İç denetime yaklaşım geçmişte işlem ve hata odaklı iken günümüzde süreç odaklı işin verimliliğini arttırılmasına yönelik stratejik akıl ortaklığına yönelik değişim göstermiştir. İç denetimin amacı, denetlenen faaliyetlerin analizleri, ilgili faaliyetlere yönelik tavsiyeler ve yorum yapılarak işletmelerin sorumluluklarının verimli bir biçimde

yürütülmesine yardımcı olmaktır. İç denetim işletmelerdeki diğer kontrollerin etkinliğini ölçüp değerlendirerek yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanan yönetim aracıdır. Açıklandığı üzere iç denetim yapısının yeterliliğinden ve verimliliğinden yönetim sorumludur. Yönetimin iç denetim mekanizmasından beklentisi ise süreçlerin etkinliği hakkında bilgi verilirken süreçlerin de geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunularak işletmeye değer katılmasının sağlanmasıdır. İç denetim, işletme ve şirketlerin karşılaşılabileceği riskleri doğru belirleyip değerlendirerek risk yönetiminin düzenli olarak çalıştırılmasını önemli riskler ve bu risklere ilişkin alınan önlemlerle ilgili yönlendirmelerin kurumsal yönetim sistemi içinde değerlendirmek üzere işlevini yerine getirir. Açıklandığı üzere, iç denetimin üç temel bileşeni bulunmaktadır. İlki, şirketlerin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesine temel oluşturacak etkin kontrol süreçlerinin iç denetim faaliyetleri içinde değerlendirilip geliştirilerek önerilerde bulunmak; ikincisi, şirketlerin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tespiti ile risk yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve risklerin önlenmesi için gereken aksiyonları belirlemek; üçüncüsü ise, şirketlerin işlem şeffaflığı çerçevesinde hesap verme sorumluluğunu ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve yönetime tavsiyelerde bulunulmasıdır (Adiloğlu, 2011, s.11-14).

Hilenin ortaya çıkmasında iç denetim biriminin oldukça katkıları mevcuttur. İç denetim biriminin hileyi tespit etmesinde işletmelerde kurulan ihbar hattı yöntemi büyük önem arz etmektedir. İhbar hattının işlevselliği ve verimliliğini arttıran yöntem ise telefon ile gelen ihbarlar üzerinedir. İhbar hattı dışında yapılan hilenin ortaya çıkarılmasında, tesadüfen rastlanması, bağımsız denetim ile varlıkların incelenmesi yöntemleri bulunmaktadır. Bu şekilde iç denetim birimi hileyi ortaya çıkartmakta büyük bir görev üstlenmektedir.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmadaki araştırmanın amacı hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine bir bibliyometrik analiz oluşturarak literatüre katkı sağlamaktır.

2.2. Araştırmanın Önemi

Bu çalışmadaki araştırmanın önemi hile denetiminde iç denetimin katkılarının neler olduğunu göstermektedir.

2.3. Araştırmanın Kısıtı

Bu araştırmanın kısıtı TR Dizinde yayımlanan makaleler ve YÖKTEZ' de yayımlanan tezlerin 2014-2025 yılları arasındaki çalışmalar oluşturmaktadır. Çalışmanın bu zamanlar içinde sınırlı tutulmasının nedeni ise bu zamanlar içinde daha çok çalışmalar yapılmış olmasıdır. Bu çalışma sadece Türkiye'de sınırlı tutulmuş olup diğer uluslararası karşılaştırma yapan bilim dergileri muaf tutulmuştur. Bunun sebebi ise verilerin daha nicel bir şekilde incelenmesi ve zaman kısıtlılığının olmasıdır.

2.4. Araştırmanın Yöntemi

İlgili araştırmada Türkiye'de hile denetiminde iç denetimin önemi üzerinde yazılan ve YÖKTEZ' de taranan tezler ve ULAKBİM TR Dizin' de taranan makaleler titiz bir bakış açısıyla nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz ve kodlama yöntemi ile excel programı üzerinden manuel olarak incelenmiştir. Yapılan akademik araştırma ile aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- 1- Hile denetiminin iç denetimi önemi üzerine yapılan ve YÖKTEZ’ de taranan tez çalışmaları ile TR Dizin’de taranan makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
- 2- Hile denetiminin iç denetimi üzerine önemi hakkında en fazla katkı sağlayan hangi üniversiteler ve bu alanda makale yayınlayan hangi dergiler mevcuttur?
- 3- Hile denetiminin iç denetimi önemi üzerine yazılan tezle ve makalelerin yıllara göre anahtar kelimelerinin değişimi nasıldır?
- 4- Hile denetiminin iç denetimi önemi üzerine ulusal yazında en çok atıf alarak katkı sağlayan çalışma ve yazarlar hangileridir?

Araştırmanın ana kütesini YÖKTEZ’ de taranan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezler ile TR Dizin’ de taranan makaleler oluşturmaktadır. Örnekleme ise ilgili alanda ilk çalışmaların yapıldığı 2014 ile 2025 arasındaki erişim izni bulunan tüm tezler ve makaleler oluşturmaktadır. TR Dizin’ de iç denetim alanında 735 adet, hile denetiminde ise 1887 adet ve hile denetiminin iç denetimin önemi üzerine ise 10 adet makale taranmıştır. YÖKTEZ’ de ise hile denetimi alanında 36 adet ve iç denetim alanında 448 adet tez taranmış olup hile denetiminin iç denetim alanında önemi üzerine tez çalışması bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar arasında bibliyometrik analize tabi tutulmak üzere “iç kontrol”, “muhasabe”, “hile grupları” ve “iç denetim standartları” anahtar kelimeler olarak belirlenmiştir. Bu anahtar kelimelerin seçilmesinin sebebi ise iç denetimin kollarının nasıl hile denetiminde yer aldığının tespitinin yapılmasıdır.

3. Bulgular

Bu başlık altında araştırma kapsamında gerçekleştirilen bibliyometrik analiz bulguları sunulmuştur.

3.1. Yayınların Yıllara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular

Şekil 1’de 2014 ve 2025 yılları arasında TR Dizin veri tabanında yer alan makalelerin ve YÖKTEZ veri tabanında yer alan tezlerin yıllara göre sayısal dağılımı gösterilmiştir.

Şekil 1.: Tez ve makalelerin yıllara göre dağılımı

Şekil 1'e göre tezlerin en çok yayımlandığı tarihler 2017-2019'da 118 değeri ile, en az tezlerin yayımlandığı tarihler 2023-2025'te 54 değeri ile olmuştur. Makalelerin en çok yayımlandığı tarihler 2020-2022'de 884 değeri ile, en az makalelerin yayımlandığı tarihler ise 2023-2025 'te 81 değeridir.

2020-2022 yılları arasında hile ve iç denetimle ilgili çalışmalar daha yoğunlaşmış olup bu durum gerek pandemi sonrasında insanların çalışma hayatında oluşan yoğunluğun azalması sebebi ile gerekse de pandemide yaşanan ekonomik sorunlar akabinde doğan işsizlik problemi neticesinde insanlar akademik hayata dönmüş olabilirler. İlgili yıllarda insanların zorunlu olarak çalışma hayatından uzaklaşması ve ev koşullarında hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaları bir arayışa yönelmelerine neden olmuştur. Bu arayışlardan biri de akademik hayata dönüş olup yüksek lisans ve doktora eğitimine dâhil olmalarına sebebiyet vermiş olabilir. Bu durumlar da akademik çalışmaların artmasına sebebiyet vermiştir.

3.2. Makale Ve Tezlerin Alınan Atıf Sayılarına Göre Dağılımı

Hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine yapılan bu araştırmada TR Dizin makaleleri ve YÖKTEZ'in tezleri titizlikle incelenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda bu konu üzerine yapılan atıf sayılarına yer verilmiştir. İlgili araştırmaya ilişkin yazılan bir tez çalışmasına rastlanılamamıştır.

Tablo.1:Makale ve tezlerin alınan atıf sayılarına göre dağılımı

Atıf Sayısı	Makale	Tez	Toplam
0	9	-	9
1-10	54	-	54
11-20	33	-	33
21-30	27	-	27
31-40	-	-	-
41-50	-	-	-
51 ve üzeri	-	-	-
Toplam	123	-	123

Tablo 1'e göre en çok atıf sayısı 21-30 arasında olan makaleler 27 taneden oluşmaktadır. En az atıf sayısı 0 arasında olan makaleler ise 9 adetden oluşmaktadır. Ancak hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine araştırılan tezlerde hiç atıf sayısına rastlanmamıştır. Hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine herhangi bir tez çalışmasının bulunmaması sebebi ile bu konu üzerinde herhangi bir atıf da tespit edilememiştir.

3.3. Yıllara Göre Anahtar Kelimelerin Dağılımı

Şekil 2'de 2014-2025 yılları arasında TR Dizin veri tabanında yer alan makalelerin ve YÖKTEZ veri tabanında yer alan tezlerde yer alan yıllara göre anahtar kelime kullanımının sayısal dağılımı gösterilmiştir.

Şekil 2.:Yıllara göre anahtar kelimelerin dağılımı

Şekil 2'ye bakıldığında iç kontrol anahtar kelimesinde taratılan 424 sayısı ile 2020-2022 ve 2023-2025 yılları arasında en çok yayımlanan makaleler ve tezler bulunmaktadır. Muhasebe anahtar kelimesine bakıldığında 2020-2022 yılları arasında 1750 ile en çok yayımlanan çalışmalar bulunmaktadır. Hile anahtar kelimesi ise 2020-2022 tarihlerinde 407 çalışma bulunmaktadır. İç denetim standartlarında 2020-2022 tarihlerinde 19 çalışma mevcuttur.

4.4.Ulusal Yazında En Çok Atıf Alan Çalışma Ve Yazarlar

Hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine yapılan bu araştırmada TRDizin makaleleri ve YÖKTEZ'in tezleri titizlikle incelenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda bu konu üzerine yapılan en çok atıf alan çalışma ve yazarlar listelenecektir.

Tablo 2.:Ulusal yazında en çok atıf alan çalışma ve yazarların dağılımı

Makale Adı	Yazar(lar)	Yıl	Dergi Adı	Atıf Sayısı
Bilgi ifşası(Whistleblowing) ve denetim	Uyar, S., Yelgen,E.	2015	Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi	27
Bullying and school climate from the aspects of the students and teachers	Kartal, H., Bilgin,A.	2009	Eurasian Journal of Educational Research	18
COSO iç kontrol(ABD) modeli ile İngiliz (Turnbull) ve Kanada (COCO) modellerinin karşılaştırılması	Türedi, H., Koban, A,O.,	2015	Sayıştay Dergisi	15

	Karakaya, G.			
Covid-19 etkisinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve iç denetimin değişen rotası	Selimoğlu, S., Saldı, M, H.	2021	Denetışim Dergisi	8
Sürekli denetim ve denetimin geleceğine bakış üzerine BİST-100 şirketlerinde bir araştırma	Serçemeli, M., Orhan, M, S.	2016	Sayıştay Dergisi	6
Çalışan hileleri ve iç kontrol ilişkisi	Karakaya, G.	2016	Vergi Sorunları Dergisi	6
Kurumsal yönetim, iç kontrol ve bağımsız denetim: Parmalat vakası	Göçen, C, A.	2010	Mali Çözüm Dergisi	5
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iç denetim: sorunlar ve çözüm önerileri	Uzun, A., Usta, H.	2021	Denetışim Dergisi	4
İç denetim faaliyetlerinde sürekli denetim: analitik inceleme prosedürlerinin kullanımı	Turğay, İ., Doğan, S., Tarhan Mengi, B.	2020	Denetışim Dergisi	4
İç denetim süreçlerini iyileştirme ve risk yönetimi araçları: yalın altı sigma ve FMEA	Selimoğlu, S., Yeşilçelebi, G., Altunel, M.	2021	Muhasebe ve Finansman Dergisi	3
Risk odaklı iç denetimin stratejik yönetim anlayışı açısından değerlendirilmesi	Çarıkcı, O., Yıldırım, A.	2020	Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi	3
Büyükşehir belediyeleri ile bağlı idarelerde iç denetimin etkinliği: Mersin örneği	Deran, A., Alıcı, O, V.	2020	Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi	2
İç denetimin etkililiğinin ve kalitesinin artırılması: performansının ölçümünde bir model önerisi	Cengiz, C.	2020	Denetışim Dergisi	2
Hile riski yönetiminde proaktif yaklaşımlar ve araçlar: işletme yöneticileri üzerine nitel bir araştırma	Alkan, B, Ş.	2020	Denetışim Dergisi	2
İşletmelerde kurumsal yönetim ve iç denetim algısı: Isparta'daki anonim şirketler üzerine bir araştırma	Altunay, M, A.,	2020	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi	2

	Al-Obaidi, M, M, F.			
Hilenin tespiti ve önlenmesi: iç denetim perspektifi	Karahan, A.	2022	Tarih Okulu Dergisi	1
İç denetim deneyimi ile iç denetim etkinliği arasındaki ilişki: literatür taraması	Görmen, M.	2022	Denetişim Dergisi	1
İç denetimin hileye yaklaşımında Benford Kanunu'nun uygulanması	Kara, S., İlkdoğan, S.	2021	Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	1
Central audit activities as a continuous audit approach in the Turkish banking sector: a case study about frauds in savings accounts	Kaban, İ.	2020	Öneri Dergisi	1
Sürekli denetim yönetimi olarak bankalarda merkezden denetimin hile ile mücadelede önemi: personel üzerinde nitel bir araştırma	Kaban, İ., Gül, M.	2019	Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi	1

Ulusal yazında yayınlanan en çok atıf alan çalışma ve yazarların dağılımında genel olarak hile denetimi iç denetim ilişkisine bakılmaya çalışılmış olup TR Dizindeki algoritmaya bakıldığında bunlar sunulmuştur. Açıklanan sebeple bu çalışmada daha çok iç denetimin ve hile denetiminin üzerinde durulmaya çalışılıp ekstra hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine iç denetimle alakalı yan dalların (iç kontrol ve kurumsal yönetişim) bilgi aktarımından da yararlanılmıştır.

5.Sonuç

Yapılan araştırmanın sonucunda, hile denetiminin iç denetim üzerinde etkisi ve önemi üzerinde inceleme yapılmış ve bu husus verilerle desteklenmiştir. Sonuç olarak, hile denetiminde risklerin belirlenerek tespit edilmesinde öncelikle asıl sorumluluk şirketlere ait olup bu hususun tespiti için iç denetim mekanizmasından destek alınmaktadır. Hile denetiminde iç denetim mekanizmasının verimli işlemesi adına şirket çalışanlarına bu hususta gereken eğitimler verilmeli bunun yanında da caydırıcı yaptırımlar bulunduğu çalışanlara ihtar edilmelidir. Bir mekanizmanın etkin ve verimli işleyebilmesi adına caydırıcılık önem taşımakta olup gerekirse çalışanların iş akdinin feshine kadar gidilerek bu hususun önemi hissettirilmelidir. Zira hile riskinin bilinci şirket çalışanlarına hissettirildiğinde, etkin bir iç kontrol mekanizması ile hile riskinin minimum değere düşürülmesi mümkündür.

Bu araştırma hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine çalışılan bir çalışmadır. Türkiye’de, ulusal yazında yer alan çalışmaların incelenmesi ile yola çıkılmıştır. Ulusal yazında yer alan TR Dizin’deki makaleler ile YÖKTEZ’deki tezler incelenmiştir. İlgili araştırma ulusal yazında yapılan 320 tez ve 2006 makale çalışmalarının incelenmesi neticesinde yapılmıştır. YÖKTEZ’deki tezler anahtar kelimelerle incelenmiş olup veriler elde edilmiştir. Ancak hile denetiminde iç denetimin önemi üzerine YÖKTEZ’deki tezleri arattığımızda hiçbir sonuç elde edemedik. TR Dizin’deki makaleleri arattığımızda elde ettiğimiz veriler üzerine en çok atıf sayısı alan makale 27 atıf sayısı ile “Bilgi ifşası (Whistleblowing) ve denetim” olmuştur.

Yapılan bu arařtırmada, Türkçe alan yazındaki hile denetiminde iç denetiminin önemi üzerindeki çalışmalarını incelenerek bu alandaki bir boşluk doldurularak, arařtırmacılara bir bütünsel bakış açısı sağlama potansiyeli kazandırmıştır.

Arařtırmanın Etik Boyutu

Arařtırmanın gerçekçi ve etik olarak ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmasında; arařtırmada kullanılan verilerin elde edilmesine, sonlandırılmasına ve çalışma sonuçlarının yayınlanmasında dürüst bir şekilde davranıldığı beyan edilmiştir. Arařtırmada etik kurulu alınmasına gerek bulunmamaktadır. Çalışmada etik kurul gerektiren bir arařtırma yapılmamıştır.

Bilgilendirilmiş Onam

Çalışmaya katılan bireylere bilgilendirilmiş onam alınmasına gerek yoktur. Bu çalışmamızda insanlar üzerine bir bilgilendirme yapılmadı.

Yazar Katkıları

Fikir/Kavram: E.Y.; Tasarım ve dizayn: E.Y.; Denetleme/Danışmanlık: E.Y.; Kaynaklar: E.Y.; Veri toplama ve/veya işleme: E.Y.; Analiz ve/veya yorum: E.Y.; Literatür tarama: E.Y.; Yazıyı yazan: E.Y.; Eleştirel inceleme: E.Y.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemektedir.

Arařtırma Desteęi

Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur.

Beyanlar

Çalışma herhangi bir kongrede sunulmamıştır.

Kaynakça

- Adiloęlu, B. (2011). İç denetim süreci ve kontrol prosedürleri (1.Basım). Türkmen Kitabevi, 11-14.
- Adiloęlu, B. (2020). Muhasebe hileleri: ortaya çıkarılması ve raporlanması (1.Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi, 4-21.
- Albrecht, W. S. (2014). Iconic fraud triangle endures: metaphor diagram helps everybody understand fraud. Fraud Magazine, (Çevrimiçi), <https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294983342>.
- Biegelman, M. T. (2013). Faces of fraud: cases and lessons from a life fighting fraudsters. John Wiley & Sons, 4.
- Bozkurt, N. (2016). İşletmelerin kara delięi hile: çalışan hileleri (3.Basım). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 60-121.
- Nur, F, Ulusoy, T. (2025). *Finansal Farkındalık, Kitle İletişim Araçları Ve İslami Finans Üçgeninde Yatırımcı Algısı*. Social Sciences Studies Journal (SSSJJournal)
- O'Gara, J. D. (2004). Corporate fraud: case studies in detection and prevention. John Wiley & Sons, 155.
- Tarhan Mengi, B. (2012). Hile denetiminde yetkinliklerin değerlendirilmesi hile karosu. Mali Çözüm Dergisi , sa.114, 116.
- TİDE, İç denetim tanımı. <https://www.tide.org.tr/page/26/Ic-Denetimin-Tanimi>. Erişim Tarihi:13.12.2025.
- Wells, J. T. (2001). Why employees commit fraud. Journal of Accountancy. 191(2), 89.